

Pestizide und Gesundheit: Stimmen aus der landwirtschaftlichen Praxis in der Schweiz

Pflanzenschutzmittel (PSM) werden in der Landwirtschaft eingesetzt, um die Qualität und den Ertrag von Lebensmitteln zu sichern. Gleichzeitig sind PSM ein gesellschaftlich viel diskutiertes Thema, da sie negative gesundheitliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können. Personen aus der landwirtschaftlichen Praxis in der Schweiz kommen jedoch selten zu Wort, um ihre Erfahrungen und Perspektiven zu diesem Thema ausführlich zu teilen. Wir führten 28 wissenschaftliche Interviews mit Landwirten und Landwirtinnen durch, um ihre Wahrnehmungen von Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit biologischen und chemisch-synthetischen PSM zu analysieren und besser zu verstehen.

Eckdaten der Studie

Insbesondere interessierte uns in unserer Studie, welche Gesundheitsrisiken Landwirte und Landwirtinnen im Zusammenhang mit Pflanzenschutzpraktiken und biologischen als auch chemisch-synthetischen PSM wahrnehmen. Zudem untersuchten wir, wie sie mit diesen wahrgenommenen Risiken in ihrem Arbeitsalltag umgehen. Um diese Fragen zu beantworten, führten wir im Frühjahr 2024 Interviews mit 28 Landwirten und Landwirtinnen aus der deutschsprachigen Schweiz durch. Die Interviewpartner und -partnerinnen luden wir aus den Teilnehmenden der bereits bestehenden FarmCoSwiss Gesundheitsstudie ein. Insgesamt nahmen 9 Frauen und 19 Männer zwischen 33 und 74 Jahren aus 27 verschiedenen Betrieben teil, wovon 9 biologisch bewirtschaftet wurden.

Die auf Schweizerdeutsch geführten Interviews fanden jeweils auf den Betrieben der Teilnehmenden statt. In zwei Ausnahmefällen wurden die Interviews online durchgeführt. Zwei Forschende aus dem Studienteam leiteten die Interviews und nahmen diese mit einem Audiogerät auf. Anschliessend transkribierte und analysierte das Team die Interviews. Zuletzt fassten sie die einzelnen Aussagen in Kategorien zusammen.

Resultate

Die befragten Landwirte und Landwirtinnen erwähnen Risiken von Pflanzenschutzpraktiken und PSM sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt. Die meisten Teilnehmenden schätzen die Gesundheitsrisiken der von ihnen angewendeten PSM für sich selbst als relativ gering bzw. kontrollierbar ein. Diese Einschätzung beruht häufig auf einem Vergleich der derzeitigen Praktiken und Produkte mit jenen, die noch vor einigen Jahrzehnten angewendet wurden. Im Gegensatz dazu äussern die Befragten häufig grössere Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen auf die Umwelt. Unsere Interviews zeigen jedoch auch, dass die Teilnehmenden die Risiken für Mensch und Umwelt individuell ganz unterschiedlich einschätzen. Differenzen werden beispielsweise zwischen biologischen und konventionellen Landwirten und Landwirtinnen ersichtlich. Befragte auf biologischen Betrieben nehmen tendenziell grössere Risiken von chemisch-synthetischen PSM für Mensch und Umwelt wahr, während Teilnehmende auf konventionellen Betrieben eher gesundheitliche und umweltbezogene Bedenken bezüglich der häufigeren Ausbringung von biologischen PSM und manuellen Pflanzenschutzpraktiken äussern. Nichtsdestotrotz unterstützen sowohl biologische als auch konventionelle Landwirte und Landwirtinnen die Absicht, negative Umweltauswirkungen zu minimieren.

Die Befragten erwähnen in den Interviews zudem verschiedene Strategien, um Gesundheitsrisiken von PSM zu begrenzen. Oft werden Regulierungen und Vorschriften (z.B. durch Zertifizierungen) sowie technologische Fortschritte (z.B. Traktoren mit Kabinen und persönliche Schutzausrüstung) als wichtige Faktoren für geringere Risiken von PSM für Mensch und Umwelt betrachtet. Trotzdem geben einige Landwirte und Landwirtinnen an, dass sie selbst kaum oder nie persönliche Schutzausrüstung tragen. Die Befragten betonten jedoch häufig, dass berufliche Aus- und Weiterbildungen sowie alternative Pflanzenschutzstrategien einen wichtigen Beitrag zu einem verbesserten Schutz von menschlicher und ökologischer Gesundheit leisten. Gleichzeitig erwähnen die Landwirte und Landwirtinnen aber auch oft die Herausforderungen und Unsicherheiten, denen sie in ihrem Arbeitsalltag zwischen wirtschaftlichen Abwägungen, gesetzlichen Vorschriften und gesellschaftlichen Anforderungen begegnen. Zuletzt betonten einige Befragte ihre Abhängigkeit von einer gesunden Umwelt und von Wetter- und Klimabedingungen. Eine gemeinsame Betrachtung der Gesundheit von Mensch und Umwelt in Politik und Praxis könnte demnach dazu beitragen, eine Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft in der Schweiz zu schaffen.

Abbildung: Einige ausgewählte Zitate der befragten Landwirtinnen und Landwirte. In dunkelgrün sind Aussagen markiert, welche die Wahrnehmung von Risiken für die menschliche und ökologische Gesundheit beschreiben. In hellerem grün sind Zitate umrahmt, die von Strategien und Praktiken zum Schutz von Mensch und Umwelt handeln. In hellgrün sind Aussagen markiert, die von klimatischen und gesellschaftlichen Herausforderungen berichten.

Weiterführende Informationen

Originalstudie: Ammann, P. et al. (2026). Beyond human health – Exploring farmers' perspectives on pesticides in Swiss agriculture. *Journal of Rural Studies*. 122: 103995. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103995>

TRAPEGO Webseite: www.trapego.ch

FarmCoSwiss-Webseite: <https://www.swisstoph.ch/farmcoswiss>